

ABDULLA AVLONIYNING MA'RIFATPARVARLIK FAOLIYATI

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

Tasviriy sanat yo'nalishi 1-bosqich magistranti

Adxamova Oltinoy Rafiqjon qizi

Annotatsiya: Ushbu maqola atoqli ma'rifatparvar pedagog Abdulla Avloniyning ma'rifatparvarlik yo'lidagi fidokorona hizmatlari, yoshlar ma'naviy barqarorligini taminlashda Abdulla Avloniyning manaviy merosi va yoshlarni axloqiy tarbiyalashda Avloniyning pedagogik merosining imkoniyatlari masalasi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: ma'rifat, maktab, o'quvchi, vatan, ozodlik, jamiyat, beqarorlik, jadid, maktab, ma'naviy barqarorlik, madaniyat, gazeta.

ПРОСВЕЩТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АБДУЛЛЫ АВЛОНИ

Аннотация: В данной статье освещаются самоотверженные заслуги известного просвещенного педагога Абдуллы Авлони в деле просвещения, духовное наследие Абдуллы Авлони в обеспечении нравственной устойчивости молодежи, а также возможности педагогического наследия Авлони в нравственном воспитании молодежи. люди.

Ключевые слова: просвещение, школа, ученик, Родина, свобода, общество, нестабильность, современность, школа, нравственная устойчивость, культура, газета.

ABDULLA AVLONI'S ENLIGHTENMENTAL ACTIVITY

Annotation: This article highlights the selfless services of the outstanding enlightener pedagogue Abdulla Avloni in the field of enlightenment, the spiritual heritage of Abdulla Avloni in ensuring the spiritual stability of youth, and the possibilities of Avloni's pedagogical heritage in the moral education of youth.

Keywords: enlightenment, school, student, homeland, freedom, society, instability, new, school, spiritual stability, culture, newspaper.

Buyuk ma'rifatparvar Abdulla Avloniy «Shuhrat», «Osiyo», «Turon» gazetalari nashr etib, uning sahifalarida eski maktab va madrasalardagi o'quv-o'qitish uslublarini isloh qilishga undovchi maqolalarga keng o'rin berib borgan. Abdulla Avloniy maqolalaridan birida shunday deb yozadi: «Biz musulmonlar ma'rifat va madaniyat jihatidan o'ruslardan va hatto armanlardan juda orqadamiz. Bizning bolalarimizning yoshroqlari ko'chalarda turli foydasiz o'yinlar bilan mashg'ullar, kattaroqlari boylar eshigida xizmatkordirlar. Maktab, madrasalarimizda ilm degan aziz narsani yolg'iz ismigina qolgan, o'qiydirg'on bolalarimizning 15-20 yillab umri azizlari madrasa yotoqxonalarida barbod bo'lib, ba'zilar o'z ismlarini ham to'g'ri o'rganmay chiqmoqdalar».

A.Avloniy nashr etgan gazetalar ilg'or fikrlar targ'ibotchisi bo'lgani uchun ham uning faoliyati chorizm hukumati tomonidan tez-tez taqiqlanar edi. Shundan so'ng u ilg'or g'oyalarni ma'rifat o'chog'i – maktab orqali xalqqa tarqatishga qaror qiladi va 1903 yilda Toshkentning Mirobod mahallasida yangi usulda maktab ochadi. A.Avloniy o'zi ochgan maktabda kambag'allarning farzandlarini, etimsirlarni o'qitdi. Avloniyning ilk o'quvchilaridan biri Yusuf Tohiriy mazkur maktab haqidagi xotiralarida shunday yozgan edi: «Shaharning qarama-qarshi chekkasida, temir yo'l ishchilari istiqomat qiladigan Mirobodda yangi usuldagi maktab ochilganligi haqida eshitib qoldik. Tez orada bu maktabning fazilatlarini haqidagi shov-shuvlar, uning muallimi Avloniyning dovrug'i butun sha-harga tarqaldi. Hammaning tilida: «Miroboddagi maktab 6 oyda o'qishyozishni o'rgatarmish, jo'g'rofiya, xisob, tabiatni o'rganish degan darslar o'rgatilmish», – degan gap yurardi. Bizga juda sirli tuyulgan bu maktabni va uning donishmand muallimini ko'rishga hammamiz oshiqardik. Nihoyat, bir kuni uchto'rttamiz borishga jazm qildik. Maktab pastakkina, nim qorong'u bo'lib, masjid yo'lagiga joylashgan edi. Xonaning tepasidagi yorug'lik uchun qoldirilgan tuynukdan qish va bahorda qor bilan yomg'ir ham tushib turardi. Lekin xonada o'quvchilar va

o'qimoq uchun kelganlar soni ko'p edi. Hayotimizda domlarning allaqanday bir sirli tomoni bor edi. Bizni qotma, cho'qqi soqol bir kishi kutib oldi. Bu nomi tilga tushgan muallim – A.Avloniy edi. O'qishga qabul qilindik. Ko'p o'tmay, ko'z oldimizda yangi bir dunyo ochilganiga to'la ishonch hosil qildik. Bizning bolalarning oldi bir necha yildan beri maktabga qatnab yurgan bo'lsa ham, mirobodliklar oldida uyalib qoldik. Ular o'qish-yozishda, hisob masalalarini hal etishda, tabiat hodisalaridan xabardor bo'lishlari bilan hammamizni lol qoldirishdi. Ayni zamonda bizni eski maktabimiz bo'shab, Miroboddagi Abdulla Avloniy maktabi bizdan borgan bolalar bilan liq to'ldi. Shu tariqa bu maktab tobora shuhrat topib bordi».

A.Avloniyning Mirobodda katta qiyinchiliklar bilan ochgan yangi usuldagi maktabning dovrug'i, Yusuf Tohiriy xotiranomasida yozganidek, butun Toshkentga tarqaldi. Lekin u ko'p o'tmay yopildi. Bu haqda A.Avloniy shunday yozgan edi: «Maktabimda er, odamlar, tog'-toshlar, daryo, osmon haqida suhbatlar o'tkazmoqqa harakat qilganimni Mirobod johil kishilari bilishib, meni kofir bo'lding deb maktabimni yopdilar». Biroq A.Avloniy o'z g'oyasi va e'tiqodi yo'lida bu muvaffaqiyatsizlikdan va ilm-ma'rifatga qarshi bo'lgan jaholatparastlardan, chor hukumatining millatchilik siyosati oldinga surgan har qanday to'siqlardan qo'rqmadi. Shundan so'ng u 1909 yilda kambag'al va etim-esirlarga yordam berguvchi «Jamiyati xayriya» jamg'armasini tashkil etadi va unga olti oy raislik qiladi. Shu yili Toshkentning Degrez mahallasida ikki sinfdan iborat maktab ochdi. «Maktabda bolalarga jo'g'rofiya, tarix, hisob, handasa, hikmat (fizika) kabi fanlar bilan birga ona tili va adabiyot fanlaridan bilim beradi». Etim-esir bolalarni kiyim-bosh, qalam-daftar bilan ta'minlash uchun bo'sh vaqtlarida duradgorlik va suvoqchilik qiladi, pechka tuzatuvchi usta bo'lib pul topadi.

A.Avloniy mehnatkash xalq farzandlarining kelajagiga butun borlig'i bilan ishongan holda, ularning savodini chiqarish, sinfiy ongini o'stirish maqsadida yangi usuli savtiya maktablari uchun darslik va qo'llanmalar ham yaratdi. Ayniqsa, uning «Muallimi avval» (1911), «Muallimi soniy» (1912), «Turkiy Guliston yoxud

axloq» (1913), 6 qismdan iborat «Adabiyot yoxud milliy she'rlar» (1909-1917), «Maktab guliston» (1915) va boshqa asarlari o'zbek milliy tarbiyashunosligi tarixida muhim o'rin egallaydi. A.Avloniyning «Muallimi avval» («Birinci muallim») alifbo darsligi Mulla Abdulvahob Ibodiyning «Tashilul alifbo» haqida, M.Faxriddinovning «Rahbari avval» darslik-alifbolari kabi usuli maddiyada yaratilgan. Usuli maddiya hijo usulining ancha soddalashtirilgan turi bo'lib, harfiy-bo'g'in uslubi (metodi) deb ham yuritiladi. Abdulla Avloniy mazkur alifboni yaratishda usuli savtiyada yaratilgan ilk darsliklar (Saidrasul Saidaziziyning «Ustozi avval», 1903 yil; Munavvar qori Abdurashidxon o'g'lining «Adibi avval» (1907)ini chuqur o'rgandi, o'zining amaliy tarbiyachilik faoliyatidan foydalandi. Muallif alifboni yaratishda bolalarning yosh xususiyatlariga alohida e'tibor berdi, o'qitishning eng oson yo'llarini qo'llashga harakat qildi. Bu haqda Avloniy yozadi: «Muhtaram muallim afandilarimizdan rijo qilurmanki, bizning «Muallimi avval» («Birinci muallim»)imizdan ham olib, tajriba qilib, o'qutub ko'rsalar. Chunki har gulning bir isi, har mevaning bir ta'mi-mazasi bordur, bu ta'm esa tajriba sohiblarini kashfu ma'lum o'lur... zng oson usul ila tartib edilmish». Darslikning birinchi qismida harfning yozilish shakllari tushuntiriladi, ikkinchi qismida didaktik xarakterdagi kichikkichik matnlar beriladi. Muallifning «Muallimi soniy» (2-sinf uchun) kitobi terma kitobga o'xshash bo'lib, «Alifbodan so'ng o'qutmoq uchun» yozilgan, bolalar ruhiga, bilim saviyasiga mos keladigan sodda, didaktik axloqiy-ma'rifiy hikoyalar, she'rlar bilan ziynatlangan darslikdir. Ko'pgina she'rlar yod olishga, ifodali va rollarga bo'lib o'qishga mo'ljallangan. Bu kitob 40 darsga mo'ljallangan bo'lib, unda o'quvchilarning og'zaki nutqini o'stirish, badiiy asarni yod olish, ifodali va ta'sirchan o'qishga e'tibor beriladi. «Muallimi avval»dan so'ng o'qish kitobi sifatida foydalanishga mo'ljallangan «Muallimi soniy» darsligi ilm-ma'rifatga da'vat etilgan «*G'ayrat qilub o'qing, o'g'lon!*» she'ri bilan ochiladi:

Maktab uyi — dorulomon, Maktab hayoti jovidon,

Maktab safoyi qalbi jon, G'ayrat qilub o'qing, o'g'lon...

Maktab sizni inson qilur, Maktab hayot ehson qilur,
Maktab g'ami vayron qilur, G'ayrat qilub o'qing, o'g'lon!
Maktab o'quvni ko'rsatur, Maktab yozuvni o'rgatur,
Maktab yuqu (uyqu)dan uyg'atur, G'ayrat qilub o'qing, o'g'lon!
Maktabdur – ilmu kamol, Maktabdur husnu jamol,
Maktabdur milliy xayol, G'ayrat qilub o'qing, o'g'lon!

Kitobni varaqlar ekanmiz, muallifning «Sahiylik» va «Baxillik», «Arslon ila ayiq», «Nafsi buzuq hayitda o'lar», «Aqlli qarg'a», «Aqlli bola», «Qalampir ila cho'l yalpizi», «Ovoz», «Xrus (xo'roz)ila bo'ri», «Aqlli bog'bon», «Soqi ila onasi», «Bolari ila Pashsha» kabi hikoya va masallarida nafs balosi va ochko'zlik, yolg'onchilik, baxillik, hasadgo'ylik, janjalkashlik, takabburlik, manmanlik, yalqovlik, tekinxo'rlik, nodonlik va jaholat, soxta do'stlik, nomardlik qattiq qoralanadi, rostgo'ylik, sahiylik, chin do'stlik, xushfe'llik, xushmuomalalik, yaxshilik qilish, aql va donishmandlik, mehnatsevarlik, mardlik kabi fazilatlar esa sharaflanadi. Bunday ma'rifiy, ijtimoiy-axloqiy mazmundagi asarlar bilan tanishtirish shubhasiz, bolalarni erksevarlik, haqiqatgo'ylik, insonparvarlik ruhida tarbiyalashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, A.Avloniyning yuqori sinf o'quvchilariga darslik sifatida mo'ljallangan «Turkiy Guliston yoxud axloq» asarining ahamiyati katta bo'ldi. Darslikdayoshlarni «yaxshiliqg'a chaqiruvchi, yomonlikdan qaytarguvchi bir ilm» axloq va xulq haqida keng fikr yuritiladi. A.Avloniy ta'lim bilan tarbiyani uzviy ravishda olib qaraydi: *«Dars ila tarbiya orasida bir oz farq bo'lsa ham, ikkisi bir-biridan ayirmaydurg'on, birining vujudi biriga boylangan jon ila tan kapidur»*, deb to'g'ri tushunadi va to'g'ri talqin qiladi: *«Tarbiya, «pedago'giya», ya'ni bola tarbiyasining fani demakdur... Bolaning salomati va saodati uchun yaxshi tarbiya qilmak, tanini pok tutmak, yosh vaqtindan maslakini tuzatmak, yaxshi xulqlarni o'rgatmak, yomon xulqlardan asrab o'sdurmakdur»*.

XULOSA

Xulosa qilib aytish mumkinki, Abdulla Avloniyning Vatan, uning taqdiri, o'tmishi, istiqboli haqidagi qarashlari, uning ijtimoiy-siyosiy va ma'naviy-axloqiy o'ylari bilan chambarchas bog'liqligi jihatidan ham diqqatga sazovordir. «Har bir kishining tug'ilib o'sg'on shahar va mamlakatini shul kishining Vatani deyilur. Har kim tug'ilg'on, o'sg'on erini jonidan ortiq suyar», – deydi Avloniy. Shuning uchun «Har kim» Vataniga, insoniyatga xizmat qilish, ezgulik yaratish dardi bilan yashamog'i lozim. Davr, zamonning kun tartibiga qo'yilgan dolzarb muammolarning hal etilishi – ana shu «Har kim»ning ongli fidoiyligi, favqulodda jasorat kuchi va muhimi, olijanob maqsad, unga erishishdan iborat sa'y-harakatlariga bog'liqdir. Shunday ekan, el-yurtga muhabbat tuyg'usi A.Avloniyning ruhiga o'tli ilhom soladi, vujudiga adadsiz kuch-qudrat bag'ishlaydi: *«Kishining kecha va kunduz tindurmasdan qul kabi mehnat va mashaqqatlarga ko'krak berub ishlatadurg'on narsa Vatan va bolachaqalarining mehru muhabbati emasmi? Qush yaxshi ko'rgan donasiga qiziqub, tuzoqg'a ilinib qolg'oni kabi, inson suyukli narsasiga boylanub, asir bo'lub qolmog'i tabiiydur* deydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. A.Avloniy. Toshkent tongi. G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti. T-1979
2. M.Saidova. Abdulla Avloniyning pedagogik qarashlari. Scientific progress. Volume 3, Issue 4. 2022
3. <https://uz.m.wikipediya.org>
4. <https://elib.buxdupi.uz/books/Abdulla%20Avloniy.pdf>